

Galería

Caracas 400 años

Resumen

En 1967, a propósito del cuatricentenario de la fundación hispana de la ciudad de Caracas, el Círculo Musical publicó una edición especial titulada *Caracas 400 años*. Son varios tomos bellamente diseñados, entre otros, por Godo Romero y J. E. Franco, e impresos en los talleres de Tecnocolor y Selecolor. Las ilustraciones estuvieron a cargo del pintor Virgilio Trómpiz y las fotografías son de Mauro Rodríguez y Gilberto Fuentes. La colección, una obra multimedia de su tiempo, tiene varios discos, intitulados algunos de ellos así: “Pensamiento político del Libertador”, “Música colonial venezolana”, “Música venezolana de concierto”, “La música del siglo XIX”, “Música popular” (3 LP), “Valores literarios” y “El teatro en Venezuela”.

Palabras Clave: Círculo Musical, Caracas, Cuatricentenario, Venezuela.

Caracas 400 años

Abstract

In 1967, on the occasion of the quadricentennial of the Hispanic foundation of the city of Caracas, the Círculo Musical published a special edition entitled *Caracas 400 años*. Several volumes beautifully designed, among others, by Godo Romero and J. E. Franco, and printed in the workshops of Tecnocolor and Selecolor. The illustrations were done by painter Virgilio Trómpiz and the photographs are by Mauro Rodríguez and Gilberto Fuentes. The collection, a multimedia work of its time, has several discs, some of them entitled: “Pensamiento político del Libertador”, “Música colonial venezolana”, “Música venezolana de concierto”, “La música del siglo XIX”, “Música popular” (3 LPs), “Valores literarios” and “El teatro en Venezuela”.

Keywords: Círculo Musical, Caracas, quadricentennial, Venezuela.

Francisco Camacho Rodríguez
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

Venezuela
francisco.camacho@ucla.edu.ve

Profesor categoría Asociado
de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto.
Director de *Mayéutica revista científica de humanidades y artes*

<https://orcid.org/0000000205289523>

DOI: [10.5281/zenodo.13350705](https://doi.org/10.5281/zenodo.13350705)

Caracas 400 años, colección publicada por el Círculo Musical, es un regalo de esta organización a Caracas, que celebró el 25 de julio de 1967 su cuatricentenario; pero es también un homenaje a Simón Bolívar, quien 184 años antes, el 24 de julio de 1783, vino al mundo en esta misma ciudad. En el tomo dedicado al héroe de la Independencia, quien escribe es el historiador Ramón Díaz Sánchez; se trata de una reedición de su obra *El caraqueño*. El autor ofrece un detallado árbol genealógico de la familia Bolívar hecho por Andrés Ponte en 1911. Dice Díaz Sánchez en el preámbulo de su libro lo siguiente:

Si aceptamos que el genio es un don propio e intransferible del individuo, esto es, un fenómeno independiente del medio geográfico, necesario es reconocer que Bolívar pudo venir al mundo en cualquiera de las ciudades, de las aldeas o de los campos de América, en los cuales han nacido en todos los tiempos seres excepcionales que se han distinguido como guerreros, como políticos, como poetas y como artistas. Pero si bien es cierto que el genio es por definición individual y exclusivo, también lo es que su desarrollo, su trascendencia y sus proyecciones sociales dependen de la cultura y de otros factores colaterales que no siempre aparecen juntos para producir una acción coherente. [...]. La historia no se improvisa. No es tampoco la resultante de un plan rigurosamente preconcebido. Es el producto de un conjunto de circunstancias que influyen en los actos del hombre y moldean su pensamiento según sus vicisitudes.

El disco de *Caracas 400 años* con los discursos de Simón Bolívar fue grabado en la voz del actor Fernando Gómez mientras que la dirección y montaje estuvieron a cargo de José Ignacio Cabrujas, quien para entonces era un joven dramaturgo que compartía espacio en las tablas con los consumados Román Chalbaud y César Rengifo. Escribió Cabrujas de esta experiencia para grabar el acetato con algunos de los discursos de Bolívar:

El principal problema era la voz del personaje. Descartada la posibilidad de una 'nobleza convencional' elaborada a base de engolamiento, aparecía la personalidad nerviosa producto de una convicción que encuentra obstáculos, la aparente serenidad de un angustiado que no puede presentar

una imagen vacilante aun en los momentos en que parece haber fracasado. Por otra parte, la intención era ‘el pensamiento político’ de Bolívar. Lo que estimamos conceptual en un hombre que dispuso de muy poco tiempo para sentarse. [...]. Durante cinco sesiones se realizó la grabación. Se agruparon los diversos fragmentos en un orden de ‘climas’ diferentes. El Discurso de Angostura era el principal obstáculo debido a su longitud. ‘Es fácil extraviarse dentro de esta profusión de conceptos e ideas, es fácil perder lo personal, el instante’ – decía Gómez (Fernando). [...] Sesenta minutos con una sola voz y con un mismo personaje es una ‘prueba de bravura’. Creemos que Fernando Gómez la ha superado a cabalidad.

Junto con el libro de Sánchez está el ensayo del empresario y fotógrafo Alfredo Boulton titulado “A la búsqueda de un gran rostro en el tiempo”, en el que el crítico y artista reconstruye la iconografía del héroe americano. En el tomo del disco sobre el pensamiento político del Bolívar hay un ensayo del también historiador José Luis Salcedo Bastardo.

El crítico Juan Calzadilla fue el coordinador del tomo titulado “El arte en Venezuela”. En él, se recogen escritos de José Nucete Sardi, Luis Beltrán Guerrero, Santiago Key Ayala, Ramón De La Plaza, Antonio Herrera Toro, Mariano Picón Salas, Enrique Bernardo Núñez, Rufino Blanco Fombona, Humberto Cuenca, Arturo Uslar Pietri, Miguel Otero Silva y Perán Erminy, entre otros intelectuales.

Entre los muchos artistas reseñados destacan, sin orden cronológico, Martín Tovar y Tovar, Armando Reverón, Arturo Michelena, Gabriel Bracho, Juan Lovera, Mateo Manaure, Carlos Otero, Cristóbal Rojas, Héctor Poleo, Carmelo Fernández, Gerd Leufert, Ángel Hurtado, Gego, Tito Salas, Edgar Sánchez, Cornelius Zitman, Oswaldo Vigas, Virgilo Trómpiz, Pedro León Zapata, Jesús Soto, Salvador Valero, Mercedes Pardo, Francisco Narváez, Elsa Gramko, Carlos Cruz Diez, Jacobo Borges, César Rengifo, Pascual Navarro, Armando Barrios, Manuel Cabré, Rafael Monasterios, Celestino Martínez y Cristóbal Rojas.

Hay un curioso texto de Mariano Picón Salas dedicado a un pintor poco conocido entre la legión de artistas venezolanos: Emilio Boggio, nacido en Caracas en 1857. Un virtuoso del pincel y el lienzo que no trataba en sus obras temas históricos ni conmemorativos, ni se favoreció del apoyo oficial para estudiar en el extranjero. Con sus propios medios y en medio de una pobreza al límite, Boggio, admirador de Baudelaire, se formó en París con el maestro Emilio Maury.

Se hace esta pregunta y se responde en tono lastimoso Picón Salas acerca de Boggio:

¿Cómo tan magnífico paisajista no obtuvo en vida todo el aplauso que merecía? Aunque recibió segunda medalla y medalla de honor en el Salón de artistas franceses; aunque vendió a los museos, y es, con el uruguayo Figari el único pintor latinoamericano representado en las galerías de Luxemburgo, sobre la vida y obra de Boggio pesó siempre un extraño recato que lo alejó – orgullosa o medrosamente- de los círculos de la publicidad que forjan la fama.

La que sigue, es parte de la rica iconografía que se publicó en *Caracas 400*

años.

El llanero domador, de Celestino Martínez,
publicado en *El Cojo Ilustrado*, 1892. Caracas 400 años, 1967.

Autoretrato con sombrero rojo, Cristóbal Rojas, 1887. Caracas 400 años, 1967.

Primerísimo primer plano de Bolívar dibujado por Virgilio Trómpiz
Edición especial *Caracas 400 años*, 1967.

Simón Bolívar, dibujo al carboncillo de Antonio Meucci,
Caracas 400 años, 1967.

*Manuela Sáenz, dibujo de Virgilo Trómpiz.
Caracas 400 años, 1967.*

*Escudo Escudo de armas de la familia Bolívar.
Pintor: M. Serrano. Óleo sobre tela. Caracas 400 años, 1967.*

Detalle del disco *Valores literarios*. *Caracas 400 años*, 1967.

Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros para 1810, de Andrés Bello, el primer libro impreso de Venezuela. *Caracas 400 años*, 1967.

Autoretrato, Emilio Boggio, 1912. "¿Cómo tan magnífico paisajista no obtuvo en vida todo el aplauso que merecía?", se pregunta Mariano Picón Salas.

Los tres comisarios, Héctor Poleo, 1942. *Caracas 400 años*, 1967.

Referencias

Círculo Musical. (1967). *Caracas 400 años*. (Edición especial). Seleccionado C.A.